

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TUTNING NAVDOR BIRLAMCHI KO‘CHATLARINI IN VITRO USULIDA KO‘PAYTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Mirzayeva Yorkinoy Yarkulovna¹, Kuanishbaeva Xurliman Tashkentbaevna², Karimova
Gulbahor Hakim qizi³

¹Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti

²Qoraqalpog‘iston Qishloq Xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

³Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi talabasi 4-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853533>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davom etayotgan doktorantning ilmiy tadqiqotlari asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida tutning (*Morus*) navdor birlamchi ko‘chatlarini in vitro usulida ko‘paytirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida sog‘lom ona o‘simliklardan olingan eksplantlarni steril sharoitda ko‘paytirish, mikroklonal ko‘paytirish bosqichlari, oziqa muhiti tayyorlash hamda o‘shish regulyatorlarining ta‘siri o‘rganildi. Olingan natijalar hudud sharoitida sifatli navdor ko‘chatlar yetishtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Аннотация. В статье на основе продолжающихся научных исследований докторанта освещены теоретические и практические аспекты размножения сортовых первичных саженцев шелковицы (*Morus*) методом in vitro в условиях Республики Каракалпакстан. В ходе исследований изучены размножение эксплантов, полученных от здоровых маточных растений, в стерильных условиях, этапы микроклонального размножения, подготовка питательной среды, а также влияние регуляторов роста. Полученные результаты способствуют повышению эффективности выращивания качественного сортового посадочного материала в региональных условиях.

Abstract. This article highlights the theoretical and practical aspects of in vitro propagation of varietal primary mulberry (*Morus*) seedlings under the conditions of the Republic of Karakalpakstan, based on the ongoing scientific research of a doctoral candidate. The study investigated the propagation of explants obtained from healthy mother plants under sterile conditions, the stages of microclonal propagation, preparation of the culture medium, and the effects of growth regulators. The obtained results contribute to improving the efficiency of producing high-quality varietal planting material under regional conditions.

Kalit so‘zlar: tut (*Morus*), in vitro ko‘paytirish, mikroklonal ko‘paytirish, eksplant, Murashige va Skoog oziqa muhiti, sterilizatsiya, regeneratsiya, ildiz hosil bo‘lish, adaptatsiya, navdor ko‘chatlar.

Ключевые слова: шелковица (*Morus*), размножение in vitro, микроклональное размножение, эксплант, среда Мурасиге и Скуга, стерилизация, регенерация, корнеобразование, адаптация, сортовые саженцы.

Keywords: mulberry (*Morus*), in vitro propagation, microclonal propagation, explant, Murashige and Skoog medium, sterilization, regeneration, root formation, acclimatization, varietal seedlings.

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi keskin kontinental iqlim, tuproq sho‘rlanishi va suv tanqisligi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda yuqori hosildor, ekologik stress omillariga chidamli tut navlarini tanlash va ko‘paytirish dolzarb masalalardan biridir. Tut daraxti ipakchilik tarmog‘ining asosiy oziqa bazasi hisoblanadi. Bundan tashqari, so‘nggi yillarda tut bargidan choy, mevasidan esa oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida keng foydalanilmoqda.

An‘anaviy vegetativ ko‘paytirish usullari (qalamcha, payvandlash) ko‘chat sifatining bir xil bo‘lmasligi va kasalliklarning yuqishi bilan cheklanadi. Shu bois zamonaviy biotexnologik yondashuv - in vitro mikroklonal ko‘paytirish usuli ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ushbu usul qisqa muddatda ko‘p miqdorda sog‘lom va genetik jihatdan barqaror ko‘chatlar olish imkonini beradi.

Doktorantning ilmiy izlanishlari tutning Marhamat-17 naviga qaratilgan bo‘lib, sog‘lom ona o‘simliklardan olingan qalamchalar asosida in vitro sharoitida faol o‘sovchi boshlang‘ich material yaratildi. Steril eksplantlar Murashige va Skoog oziqa muhitiga inokulyatsiya qilinib, mikroko‘paytirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirildi.

Murashige va Skoog (MS) oziqa muhitini tayyorlash jarayoni

Tadqiqotning ilmiy asoslari: Tadqiqotlarda quyidagi yo‘nalishlar o‘rganildi: Ona o‘simliklarni fenotipik va biometrik ko‘rsatkichlar asosida tanlash; eksplantlarni sterilizatsiya qilish; Murashige va Skoog (MS) oziqa muhitini tayyorlash va pH ko‘rsatkichini optimallashtirish (5,6–5,8); Auksin va sitokininlarning turli nisbatlarda qo‘llanishi; Regeneratsiya va ildiz hosil bo‘lish ko‘rsatkichlarini aniqlash; In vitro olingan ko‘chatlarni adaptatsiya qilish.

Steril sharoit laminar boksdan ta‘minlandi. Oziqa muhiti avtoklavda 121 °C haroratda sterilizatsiya qilindi. O‘stirish xonasida 24–26 °C harorat, 16 soat yorug‘lik va 8 soat qorong‘ilik rejimi saqlandi. Natijalarga ko‘ra, optimal fitogormon nisbati qo‘llanilganda regeneratsiya darajasi 80–88 % ni tashkil etdi. Ildiz hosil bo‘lish ko‘rsatkichi 75–85 % atrofida bo‘ldi. Adaptatsiya bosqichida yashab qolish darajasi 80 % dan yuqori qayd etildi.

Ona o‘simliklar

laminar boksda ishlash jarayoni

Ilmiy yangilik: Qoraqalpog‘iston sharoitida tutning navdor genotiplarini in vitro usulida ko‘paytirishning moslashtirilgan protokoli ishlab chiqildi. Marhamat-17 naviga nisbatan optimal fitogormon kombinatsiyasi aniqlandi. Hududning ekologik sharoitiga mos, sog‘lom boshlang‘ich material olish imkoniyati asoslab berildi.

Xulosa. Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida tutning navdor birlamchi ko‘chatlarini in vitro usulida ko‘paytirish samarali va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Murashige va Skoog oziqa muhiti mikroko‘paytirish uchun optimal muhit sifatida tasdiqlandi.

Steril sharoit va to‘g‘ri tanlangan fitogormon nisbati yuqori regeneratsiya ko‘rsatkichlarini ta‘minladi. In vitro usuli genetik jihatdan barqaror, kasalliklardan xoli va yuqori hosildor ko‘chatlar olish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari hududda intensiv tut plantatsiyalarini kengaytirish va ipakchilik tarmog‘ini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A., Kuchkarova D.X. Getting Sprouts from Mulberry Trees in in vitro conditions. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (Number 4, 2020). – India, 2020. – Volume 9. – P. 3152-3161 (ISSN: 2319-7706)
2. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A., Sohibova N.S. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids. Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). International multidisciplinary conference. – USA, 2020. – P. 847-854.
3. Mirzayeva Y.Y., Sabirova M. Tutchilikda biotexnologiya. O‘quv qo‘llanma Toshkent: “Navruz” nas’hriyoti. 2023. – 156 bet
4. Mirzayeva Yo.Ya., Nutrient types for explants in in-vitro Propagation of mulberries and microcloning Indicators of mother material. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023; March 1-3, 2023). – Rostov-on-Don, Russia, 2023. – Volume 376 (2023). – P. 1-9 (E3S Web of Conferences 376, 02007 (2023); doi.org/10.1051/e3sconf/202337602007)
5. A.T. Khazratov., V.U. Akhmedova., H.K. Juraeva., N.K. Alieva., Y.Y. Mirzaeva D.A. Hamraeva . F.U. Mustafina . Design and optimization of controlled propagation Systems for coniferous species: A biotechnological Approach to mass clonal multiplication. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization of IOTPE ISSN 2077-3528 IJTPE Journal September 2025 Issue 64 Volume 17 Number 30 ISSN 2077-3528 IJTPE Journal. www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com